

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [Middlton N.](#), [Kang U.](#) Sand and Dust Storms: Impact Mitigation // [Sustainability](#).-2017
2. <https://library.wmo.int/idurl/4/68953>. WMO Airborne Dust Bulletin //World Meteorological Organization (WMO). Global Atmosphere Watch Programme (GAW) .№8.1-10pages.ISSN 2520-2928.12.07. 2024.
3. Fan.B., Li G., Li.N, Jin Ch. ,Lin G., Chjan X., Shen M., Rao Y., Vang C., Ma L. Earlier vegetation green-up has reduced spring dust storms // [Scientific Reports](#).-2014.volume 4. Article number: 6749. [Cite this article](#).1-6 pages.
- 4.<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/dust-storm>.
5. <https://research.noaa.gov/how-deadly-are-dust-storms/>
6. <https://wmo.int/news/media-centre/wmo-bulletin-spotlights-hazards-and-impacts-of-sand-and-dust-storms>
7. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (Amygdalus communis L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

ATMOSFERA CHANGINING MONITORINGINI TAKOMILLASHTIRISH: YANGI TEXNOLOGIYALAR VA YONDASHUVLAR

Xusanov Husniddin Baxriddinzoda

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

husniddinhusanov367@gmail.com

Safarova Ro‘zigul To‘xtayevna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti katta o‘qituvchisi

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОЙ ПЫЛИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ

Хусанов Хусниддин Бахриддинзода

Студент Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

хусниддинхусанов367@гмаил.ком

Сафарова Рузигул Тухтаевна

Термезский государственный институт инженерии и агротехнологии

IMPROVING ATMOSPHERIC DUST MONITORING:NEW TECHNOLOGIES AND APPROACHES

Xusanov Khusniddin Baxriddinzoda

Student of Termez State University of Engineering and Agrotechnology

husniddinhusanov367@gmail.com

Safarova Rozigul Tokhtayevna

Senior Lecturer of Termez State University of Engineering and Agrotechnology

***Annotatsiya:** Atmosfera changining monitoringi ekologik xavfsizlikni ta'minlash va sog'liqni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar, jumladan, masofaviy sezgichlar, sun'iy yo'ldoshlar va aqlli sensor tizimlari atmosfera changining taqsimlanishini va uning ta'sirini aniq va samarali kuzatish imkoniyatini yaratmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida chang manbalarini tez aniqlash, uning konsentratsiyasini o'lchash va ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarni sun'iy intellekt va mashinani o'qitish algoritmlari bilan tahlil qilish*

atmosfera changi monitoringini yanada samarali va aniq qilishga yordam beradi. Bu yondashuvlar nafaqat ekologik holatni yaxshilash, balki inson sog‘lig‘iga bo‘lgan tahdidlarni kamaytirish uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Monitoringning takomillashtirilishi, albatta, atrof-muhitni himoya qilish va barqaror rivojlanish uchun muhim qadam bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: *Atmosfera changi, monitoring, innovatsion texnologiya, masofaviy sezgichlar, sun‘iy yo‘ldoshlar, ekologik xavfsizlik, sun‘iy intellekt.*

Аннотация: *Мониторинг атмосферной пыли имеет важное значение для обеспечения экологической безопасности и здоровья. Инновационные технологии, такие как дистанционные датчики, спутниковые системы и интеллектуальные сенсорные сети, позволяют точно и эффективно отслеживать распределение пыли в атмосфере и её воздействие. С помощью этих технологий можно быстро выявить источники пыли, измерить её концентрацию и проанализировать факторы, влияющие на её распространение. Кроме того, анализ данных с использованием искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения помогает повысить эффективность и точность мониторинга атмосферной пыли. Эти подходы открывают новые возможности для улучшения экологического состояния и снижения угроз для здоровья человека. Совершенствование мониторинга является важным шагом в защите окружающей среды и устойчивом развитии.*

Ключевые слова: *Атмосферная пыль, мониторинг, инновационные технологии, дистанционные датчики, спутниковые системы, экологическая безопасность, искусственный интеллект, искусственный интеллект.*

Abstract: *Atmospheric dust monitoring is crucial for ensuring ecological safety and public health. New technologies, including remote sensors, satellites, and intelligent sensor systems, provide the opportunity to track the distribution of atmospheric dust and its impacts accurately and efficiently. With these technologies, dust sources can be quickly identified, its concentration measured, and influencing factors analyzed. Furthermore, analyzing data with artificial intelligence and machine learning algorithms helps to make atmospheric dust monitoring more efficient and precise. These approaches not only improve ecological conditions but also create new opportunities to reduce threats to human health. The improvement of monitoring is undoubtedly an important step towards environmental protection and sustainable development.*

Keywords: *Atmospheric dust, monitoring, innovative technology, remote sensors, satellites, ecological safety, artificial intelligence.*

Kirish: Atmosfera changi bugungi kunda jahon bo‘yab ekologik muammolar orasida eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Chang zarrachalari nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning tarkibi va dispersiyasi doimiy monitoringni talab qiladi, bu esa samarali va aniq tahlil qilish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu maqolada atmosfera changining monitoringini takomillashtirish maqsadida yangi texnologiyalar va yondashuvlar taqdim etiladi va adabiyotlardan namuna keltiriladi, keltirilgan ma‘lumotlar yordamida havodagi qattiq zarrachalar haqida to‘liq va tezkor ma‘lumot olish mumkin bo‘ladi.

Ushbu keltirilgan tadqiqotning maqsadi – atmosferadagi qattiq zarrachalarni monitoring qilish bo‘yicha yangi metodik, dasturiy va asbob-uskunaviy yondashuvlarni ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish edi. Avtomatlashtirilgan apparat-dasturiy kompleks taklif qilindi, u "kattadan aniqqa" prinsipiga asoslangan, atmosferadan olingan qattiq zarrachalarni tanib olishning ikki bosqichli sxemasini amalga oshiradi. Birinchi bosqichda qattiq zarrachalarning umumiy konsentratsiyasi lazer diffraktsiyasi usuli yordamida aniqlanadi. Changning mikrofotografiyalarini olish uchun iMicro Q2 mini mikroskopi ishlatiladi, uning kattalashishi 800 martaga teng. Mikroskopning linzasi kameraga ulanadi va u nVidia Jetson

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Nano mikrokombuteri bilan bog‘lanadi. Mikrokombuter neyron tarmog‘ini qo‘llab-quvvatlaydi va tasvirni segmentatsiya qilish vazifasini bajaradi, zarrachalarning konturlarini tasniflash va aniqlashni amalga oshiradi. Sxemaning ikkinchi bosqichida tasvirlarni tanib olishning rutinni avtomatlashtiruvchi "kompyuter ko‘rish" printsipi qo‘llaniladi, bu esa mikroskopdan olingan zarrachalar tasvirlarini tahlil qilib, namunadagi moddalar miqdorini hisoblash imkonini beradi. Ma‘lumotni qayta ishlash uchun ikkinchi neyron tarmog‘i qo‘llaniladi, u matematik mantiqqa (modelga) muvofiq belgilangan hisob-kitoblar to‘plamini bajaradi. Neyron tarmog‘ini o‘rgatish mikroskopik fotolarni turli sifat va dispers tarkibga ega changlar bilan belgilangan fotosuratlar kutubxonasi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu metodning keng imkoniyatlari chang tarkibi va strukturasi, chang ifloslanishining profillarini shakllantirish, ifloslanish manbalarining o‘zgarishdagi hissasini baholashni tezkor ravishda aniqlashda namoyon bo‘ldi. Olingan natijalar, atmosferadagi changning salomatlikka ta‘sirini baholashda xatolik va aniq natijalarni oshirishga yordam beradi.[1].

Sun‘iy yo‘ldosh masofadan zondlash kosmos va vaqtdagi chang bo‘ronlarini kuzatish uchun keng qo‘llanilgan. Sun‘iy yo‘ldosh kuzatuvlari yordamida chang bo‘ronini aniqlash chang bo‘ronining traektoriyalari va manbalarini tahlil qilish uchun muhimdir. Ushbu maqolada ko‘p spektrli sun‘iy yo‘ldosh sensorlarida ishlatiladigan chang bo‘ronini aniqlash algoritmlari ko‘rib chiqiladi, ular termal to‘lqin uzunliklarida ko‘rinadi. Changni aniqlash algoritmlarining to‘rtta toifasi umumlashtiriladi, xususan, chang spektral indeks algoritmlari, vaqtinchalik anomaliyalarni aniqlash algoritmlari, fazoviy muvofiqlik sinovidan o‘tgan algoritmlar (fizikaviy asoslangan algoritmlar) va mashinani o‘rganishga asoslangan algoritmlar. Chang bo‘ronini aniqlash algoritmlarini muhokama qilgandan so‘ng, chang mavjudligini tekshirish usullari ham ko‘rib chiqiladi. Chang bo‘ronini aniqlash bo‘yicha kelajakdagi ishlanmalar uchta jihatga qaratilgan: tunda chang bo‘ronlarini

aniqlash, o‘rganishning yanada samarali usullarini ishlab chiqish va sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari uchun jismoniy va mashina o‘rganish usullarini birlashtirish. [2].

Shimoliy Xitoyda 2021-yil 15-mart kuni kuchli chang bo‘roni katta maydonni qamrab oldi va o‘n yildan ortiq vaqt davomida misli ko‘rilmagan darajada halokatli ta‘sir ko‘rsatdi. O‘tkazilgan tadqiqotda Xitoyning FY-4A sun‘iy yo‘ldoshi Yaponiyaning Himawary-8 bilan birlashtirilgan ko‘p spektrli ma‘lumotlaridan foydalangan holda, ko‘rinadigan infraqizil, o‘rta infraqizil va uzoq infraqizil diapazonlargacha bo‘lgan ko‘p spektrli ma‘lumotlardan foydalanilgan, harakatlanuvchi changning yo‘lini kechayu kunduz doimiy monitoringini amalga oshirilgan. HYSPLIT (Gibrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory) orqaga qarab kuzatish natijalari shimoliy Xitoy chang bo‘roni paytida Pekinga ta‘sir qiladigan quyidagi ikkita asosiy chang manbasini ko‘rsatgan: biri G‘arbiy Mo‘g‘ulistondan; ikkinchisi Xitoyning shimoli-g‘arbiy qismidagi qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil mintaqalardan. HYSPLIT orqaga qarab kuzatuv tomonidan ko‘rsatilgan changning tashish yo‘li sun‘iy yo‘ldosh monitoringi tomonidan aniqlanganiga mos kelgan. G‘arbiy Mo‘g‘ulistonda paydo bo‘lgan chang ob-havo Xitoyning shimolida "3,15 chang bo‘roni" ga aylanib, 40 soatdan ortiq davom etgan, transport masofasi 3900 km bo‘lib, Shimoliy Xitoy, Koreya yarim oroli va boshqa mintaqalarda havo sifatining keskin pasayishiga olib kelgan [3].

Havoning ifloslanishi bilan bog‘liq muammolarni yumshatish uchun havo sifatining turli parametrlarini baholash va monitoring qilish uchun narsalar Interneti (IoT) bilan bog‘liq ko‘plab texnologiyalar ishlab chiqilgan. Shunday qilib, ushbu maqolada IoT ning asosiy xususiyatlarini ko‘rib chiqilgan; radiochastota identifikatsiyasi (RFID), M2M va sensor tarmoqlarini solishtiradi, tahlil qiladi va shunga mos ravishda havo ifloslanishini kamaytirish uchun aqlli va ko‘p funktsiyali monitoring platformasini taklif qiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ushbu texnologiyalar asosida keng qamrovli tarmoq aloqasi, bulutga asoslangan

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qarorlar qabul qilish, axborotni kuzatish va onlayn boshqaruv tizimlarini yaratish atmosfera havosining sifatini yanada samarali yaxshilash imkonini beradi.[4].

Atmosfera ifloslanishini kamaytirish maqsadida Arub Poddarning maqola ilg‘or monitoring va nazorat texnologiyasini o‘rgangan. Yuqori aniqlikdagi havo sifati monitoringi tizimlari, sanoat sharoitida ifloslanishni nazorat qilishning ilg‘or texnologiyalari va rivojlanayotgan mamlakatlarda havo sifatini boshqarish rejalarining ta‘sirini o‘rganib chiqqan ushbu olim ilmi ishi London, Pekin va Santyagodagi amaliy tadqiqotlarni o‘z ichiga olgan. Natijalar shuni ko‘rsatganki, havo sifatini yaxshilash uchun ilg‘or texnologiyalar, qat‘iy siyosat va qoidalar hamda fuqarolar ishtirokini o‘z ichiga olgan keng qamrovli strategiya muhimligini ta’kidlagan.

Bunday taktika va texnologiyalardan foydalanishni rag‘batlantirish maqsadida siyosatchilar, biznes va jismoniy shaxslar uchun muhim tavsiyalar taqdim etiladi. Yakuniy maqsad — toza havoga kirish universal bo‘lgan dunyo bo‘ylab iqlimni targ‘ib qilish, shu bilan aholi salomatligini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta’minlash. [6].

Xulosa: Yangi texnologiyalar va yondashuvlar atmosfera changning monitoringini ancha takomillashtirdi. Taklif etilgan apparat-dasturiy komplekslar va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida changning tarkibi va miqdorini tezkor va aniq aniqlash mumkin bo‘ldi. Bu usullar nafaqat atrof-muhitni nazorat qilishni samarali qiladi, balki inson salomatligi uchun xavf-xatarlarni baholashda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kokoulin A.N., May I.V., Zagorodnov S.Y., Yujakov A.A. К новым методам измерения и распознавания микрочастиц пылей в атмосферном воздухе // Анализ риска здоровью.-2023.
2. Jing L., Man S.V., Kvon X.L., Janet N., PW CH. Review of dust storm detection algorithms for multispectral satellite sensors // Atmospheric Research.-2021. Volume 250.
3. Jingning L., Fuxiang H., Song G., Song L., Ruixia L., Abhay D. Satellite Monitoring of the Dust Storm over Northern China on 15 March 2021 // Atmosphere Home.-2022
4. Yu-Lin Z., Jiali T., Han-Pang H., Ze W., Tse-Lun CH., Chih-Wei Ch., Pen-Chi Ch. Development of IoT Technologies for Air Pollution Prevention and Improvement// Aerosol and Air Quality Research 20(12).-2020.
5. <https://learn.kaiterra.com/en/air-academy/air-pollution-solutions-technology>
6. Arup Poddar. Air Quality Solutions: Tackling Atmospheric Pollution Through Advanced Monitoring and Control Technologies // European Chemical Bulletin.-2023. DOI:10.31838/ecb/2023.12.sa1.508
7. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.